

Ремонт та надійність машин

УДК 631.31.004.67:621.9.048.4

НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ НОВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН

М.О. Василенко, канд. техн. наук,
Д.О. Бусласв, мол. наук. співр., *В.С. Матвійченко*, мол. наук. співр.
ННЦ «ІМЕСГ»

На сьогодні в зв'язку з появою порівняно нових технологій нанесення зміцнюючих покриттів, таких як електроерозійна обробка ріжучої частини лезових робочих органів та локальне точкове зміцнення тих частин лап, які забезпечують ширину захвату, спеціальними стійкими до абразивного зношування матеріалами, проблема підвищення зносостійкості робочих органів може бути вирішеною.

В ННЦ «ІМЕСГ» проведені дослідження способів відновлення зношених лап культиваторів та режимів виконання технологічних операцій, які при цьому застосовуються. Наслідком досліджень є розроблення алгоритму технологічних операцій зміцнюючого відновлення плоскорізних стрілчастих лап культиваторів з шириною захвату 410 мм. Такі лапи випускаються як вітчизняними виробниками сільськогосподарської техніки, так і зарубіжними. При цьому вартість зарубіжних робочих органів в 2,0-2,5 раза вища, і наробіток також значно вищий. Щоб забезпечити ресурс

відновленої лапи на рівні зарубіжної, досліджувались технології відновлення із зміцненням, які передбачають відому послідовність операцій відновлення, коли зношену частину відрізають, а замість неї приварюють виготовлені ремонтні елементи, з наступною необхідною зміцнюючою обробкою.

Ремонтні елементи виготовляються із листової сталі 65 Г товщиною 8 мм на гільйотинних ножицях. Ширина вставки становила 55 мм, довжина 400 мм, кут при вершині – 30°. Для забезпечення зносостійкості вставки оброблялись електроерозійним методом під кутом, який забезпечує загострення з товщиною кромки 0,5 мм та шириною зміцнення 20-25 мм. Товщина зміцненого шару становила 0,5-2,0 мм.

В результаті проведених наукових досліджень визначені режими електроерозійної обробки при зміцненні робочих органів, які забезпечують якісні показники, а саме, твердість отриманого шару, відсутність деформації більше 2 мм. Для цього режи-

ми мають бути наступними: напруга 50-55 В, струм 400-450 А, швидкість обробки 0,36 м/хв, температура рідини у ванні не більше 40 °С.

Зміцнені таким чином складові частини приварювали в стик чи з перекриттям до остова обрізаної зношеної лапи з двох сторін дуговим способом. Після приварювання лез до остова із збереженням конструктивних розмірних показників нових лап проводили локальне дугове зміцнення штучними електродами носкової частини та в місцях, які забезпечують ширину захвату лапи, а саме, в хвостовій частині кожного крила. Причому, точки наносились з перекриттям в носковій частині та без перекриття в хвостовій частині. Діаметр точки становив 20 ± 2 мм, товщина 1,0-2,0 мм.

Відновлені та зміцнені описаним методом лапи культиваторів пройшли випробування на зносостійкість у польових умовах. Лапи були встановлені на культиваторі

КТС-9.7 в ПП «Агроекологія» Шишацького р-ну Полтавської обл. На цьому ж культиваторі для порівняльних випробувань були встановлені аналогічні лапи з шириною захвату 410 мм іспанського виробництва, оскільки за результатами експертних оцінок лапи іспанського виробництва мають наробіток в два рази більший, ніж вітчизняні лапи серійного виробництва.

В результаті випробувань встановлено, що відновлені та зміцнені за технологією ННЦ «ІМЕСГ» лапи універсальні стрілочасті з шириною захвату 410 мм відповідають своєму функціональному призначенню. При напрацюванні на одну лапу 60 га ступінь зношеності менша, ніж імпортих, і лапи придатні для подальшого використання. Порівняльний аналіз зношень лап, відновлених та зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ», з серійними лапами вітчизняного виробництва показав, що їх ресурс в 2,1-2,3 рази вищий.

УДК 631. 3: 620.3

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОКРИТТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ І НАНОМАТЕРІАЛІВ, НАНЕСЕНИХ НА ПОВЕРХНІ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ

*Д.О. Буслаєв, аспірант
ННЦ «ІМЕСГ»*

Одним із головних технологічних напрямків розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки є забезпечення її довговічності, чому сприяє використання зміцнюючих технологій при виготовленні та відновленні деталей. До таких технологій відноситься нанесення різних типів функціональних та захисних покриттів з металів, сплавів, хімічних сполук (карбіди, нітриди, оксиди) і вуглецю. Покриття, як правило, мають багатокомпо-

нентні склади з великим набором легуючих елементів, особливою структурою, за допомогою яких конструкційному матеріалу деталі можна додати нові властивості.

З цієї причини виникла гостра потреба у пошуку нових способів здешевлення виготовлення та відновлення робочих органів ґрунтообробних машин.

Дослідження способів нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхні робочих органів проводили з метою визначення